

MIF VA ASOTIRLAR LEKSIKASINI O`RGANISH MUAMMOLARI

Po`latova Sarvinoz Botir qizi

Tadqiqotchi, Xorijiy tillar filologiyasi fakulteti

O`zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya

Ushbu ilmiy ishda mif va asotir leksikasining kelib chiqishi, ularning asl ma'nosi haqida ishonchli va yetarli ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, mif va asotirlarning nafaqat o'zbek tilida, balki xorijiy tillarda ham qaysi davrdan boshlab qo'llanilganligi, mazmuni haqida ko'rsatmalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: mifologiya, timsol, voqelik, afsonaviy qahramonlar, xayoliy uydirma.

Mif qadimgi odamning borliq haqidagi ibtidoiy tasavvurlari majmui bo'lib, koinotning yaratilishi, inson, o'simliklar va hayvonot dunyosining vujudga kelishi, samoviy jismlarning paydo bo'lishi, tabiiy hodisalarning sabablari va mohiyati, afsonaviy qahramonlar, ma'budlar va ilohlar to'g'risidagi e'tiqodiy qarashlarni o'z ichiga olgan. Hali o'zini tabiatdan ajratib olmagan qadimgi odam o'z atrofidagi moddiy mavjudlikning paydo bo'lish sabablarini mifologik tasavvurlar vositasida izohlashga, tushuntirishga harakat qilgan. Mif qadimgi odamning voqelikka bo'lgan ongsiz hissiy munosabati ifodasi bo'lib, tabiat va jamiyat hayotining turli qirralari mohiyatini tushuntiruvchi eng qadimgi tasavvurlar silsilasidir. Mifologik tasavvurlar muayyan voqelik mohiyatini xayoliy uydirma vositasida izohlasada, mif yaratilgan va ommalashgan joyida o'z ijodkori va ijrochilari tomonidan haqiqatda bo'lib o'tgan voqealar bayoni sifatida qabul qilingan.

Qadimgi odamning tabiatni tushunishi va voqelikni idrok etishi g'oyat murakkab tafakkur hodisasi hisoblanadi. Ajdodlarimiz o'zini o'rab olgan moddiy olamning sir-asrorlarini tushunishga, tabiiy hodisalarning mohiyatini anglashga harakat qilgan ekan, butun borliqni borligicha qabul qilgan. Moddiy olamdagi voqelikni idrok etishda obrazlilik va poetik ramzlardan foydalanish esa badiiy ijodga xos belgi bo'lib, voqelikka ongli hissiy munosabat bildirishga asoslanadi. Dunyodagi moddiy mavjudlikning paydo bo'lishi, muayyan tabiiy hodisalarning ro'y berish sabablari, tabiat va inson munosabati masalalari qadimgi odam ongida asotiriy tarzda talqin qilingan. Olam haqidagi ana shu eng qadimgi e'tiqodiy qarashlar asosida dastlabki mifologik tasavvurlar tizimi kelib chiqqan. Mif - qadimgi odamning voqelikka bo'lgan ongsiz hissiy munosabati ifodasidir.

Mifologik tasavvurlar olamning yaratilishi, o'simlik va hayvonot dunyosining yuzaga kelishi, odamzotning paydo bo'lishini xayoliy uydirma vositasida izohlasada, mif o'z ijodkori va ijrochilari tomonidan bo'lib o'tgan voqealar bayoni sifatida baholangan. M.I.Steblyn Kainenskiyning ta'kidlashicha, "mif - bu muayyan voqelik

bayoni bo'lib, unda hikoya qilingan voqea-hodisa nechog'lik uydirma bo'lmasin, yaratilgan va yashab kelgan joyida u hamisha haqiqat, real voqelik ifodasi sifatida qabul qilingan. Albatta, mifni o'rganadigan tadqiqotchi undagi uydirmaga ishonmaydi. Shuning uchun ham mif bugungi kimda haqqoniy hayotiy voqelik ifodasi sifatida anglashilmaydi. Shu tariqa tadqiqotchining mif haqidagi o'z tasavvuri, ya'ni "mif - uydirmadir" degan qarashi yuzaga keladi. Yaratilgan va ommalashgan joyida mif aslida real voqelik ifodasi deb tushunilgan".

Mif haqidagi dastlabki ilmiy talqinlar jahon madaniyati tarixining antik davridayoq yuzaga kela boshlagan edi. Xususan, Pifagor ta'limotiga ko'ra, mif - tabiatni falsafiy-allegorik anglash ifodasidir. Miloddan avvalgi III asrda yashagan yunon faylasufi Evgemer mifologik personajlarni o'tmishda yashagan tarixiy shaxslarning ilohiylashtirilgan obrazi, deb hisoblagan. Platon esa mifni voqelikning falsafiy-ramziy talqini, deb baholagan. XI asrda yashagan buyuk tilshunos olim Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida mif tushunchasi "sav" so'zi bilan ifodalangan. Bu so'z qadimgi turkiylar tilida "xabar", "maqol", "qissa", "hikoya", "so'z", "nutq" ma'nolarini anglatgan ("Devon", I, 122; III, 168).

XIX asrda yashab, ijod qilgan nemis olimlari I.G.Gerder (1744-1803), A.B.Shlegel (1767-1845) va F.Shlegel (1772-1929) asarlarida mifologiya "qadimgi ajdodlar tomonidan yaratilgan poetik qadriyat", "diniy e'tiqodning ilk shakli", "qadimgi odamlarning borliqni ramz va timsollar vositasida anglashining natijasi" tarzida talqin qilingan. Nemis faylasufi I.G.Gerder miflarda ham muayyan darajadagi "badiiylik va milliy o'ziga xoslik" mavjudligini qayd qilgan bo'lsa, F.Shlegel "mif tili", ya'ni «ramz va timsollar nazariyasi»ni ilgari surgan. Uning "mifologiyani insoniyat ruhiyatining tub-tubidan, eng chuqur qatlamlaridan chiqarib olmoq kerak, ana shunda u har qanday san'at asaridan go'zalroq ekanligiga amin bo'lasiz. Chunki san'atning barcha turlarini o'zida mujassam etgan mif she'riyatning ilk sarchashmasidir", - degan so'zlari qadimgi miflarning sinkretik xarakteri va badiiy tafakkur taraqqiyotida tutgan o'rnini baholashda muhim nazariy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аникин В. Теория фолклора. - М.: Наука, 2012, 480 с.
2. M.Jo'rayev, L.Xudoyqulova. Marosimnoma-T. 2008. 172 b.
3. M.Jo'rayev. Navro'z qo'shiqlari. -T. 2007. 163 b.
4. M.Jo'rayev, O'. Tohirov. Ostonasi tillodan. -T. 2003, 78. b.
5. M. Jo'rayev, J. Eshonqulov. Folklorshunoslikka kirish. - T. 2017. 26 b.
6. K.Imomov. O'zbek xalq nasri poetikasi. -T. "Fan" 2008,252 b.

7. M.Inoyatov. O'zbek xalq ijodiyoti an'analari. -T. 2010,132 b.
8. M. Jumaboyev. Bolalar adabiyoti va folklor. Darslik. -T. 2006, 216 b.